

Unification de l'espace-temps et du vide électromagnétique : loi exacte pour la vitesse locale

Par Abdoul Bachir Kano

introduction : la relativité et le statut du vide

1 la relativité restreinte une théorie de la vitesse limite

la théorie d'Einstein de 1905 est fondée sur un postulat opérationnel : il existe une vitesse limite c_0 , identique dans tous les référentiels inertiels. Toute la cinématique relativiste découle de ce fait. Mais il faut souligner un point crucial : Einstein n'a pas eu besoin de décrire la nature physique du vide pour construire sa théorie. Il a simplement constaté que la lumière se propage avec une vitesse extrêmement grande, $c_0 = 299792458 \text{ m/s}$, et que cette vitesse semble absolue dans toutes les expériences de son époque. En d'autres termes la relativité restreinte est une théorie de la vitesse de la lumière, pas une théorie du vide. Elle décrit ce qui se passe étant donné que c_0 est constante, mais elle ne dit rien sur pourquoi le vide impose cette valeur, ni si cette valeur pourrait changer si l'état du vide change.

2 la limite implicite : c_0 quasi infinie à l'échelle humaine

historiquement, la puissance de la théorie d'Einstein vient précisément de ce que c_0 est immense devant toutes les vitesses usuelles. Pour $v \ll c_0$, les effets relativistes sont négligeables et on retrouve Newton. C'est parce que c_0 est si grande qu'on a découvert la relativité : il fallait les expériences de précision comme Michelson et Morley pour voir que c_0 ne s'additionne pas aux vitesses paradoxalement, c'est donc l'extrême grandeur c_0 qui a permis de la traiter comme une constante universelle. Si c_0 avait été de 100 km/h, la physique classique n'aurait jamais existé et la relativité aurait été découverte dès l'antiquité.

3 Le vide : le grand absent de la relativité de 1905

dans la relativité restreinte, le vide est un arrière-plan passif, il est caractérisé par deux nombres μ_0 et ϵ_0 qui donnent $c_0 = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}$, mais ces nombres sont posés comme fondamentaux et immuables. La question, le vide peut-il réagir au champ qu'il contient ? n'est pas posée. Or le vide existe, la théorie quantique des champs nous a appris depuis que le vide est polarisable, qu'il contient des fluctuations. Bref, le vide n'est pas rien. L'hypothèse que μ_0 et ϵ_0 soient constantes absolues est une extrapolation, pas un fait démontré.

4 : une théorie du vide, pas seulement de la vitesse

le but de ce papier est de franchir l'étape suivante : nous abandonnons l'hypothèse que le vide soit passif. Nous proposons que le vide électromagnétique soit un milieu dynamique dont les propriétés μ_0 et ϵ_0 dépendent localement de l'invariant du champ qu'il contient.

5 vitesse locale de la lumière

nous proposons que le vide électromagnétique ne soit pas un milieu passif caractérisé par des constantes universelles $\mu_0 \epsilon_0$, mais un milieu dynamique dont la permittivité et la perméabilité dépendent localement de l'état du champ. Pour préserver l'invariance de Lorentz, ce couplage doit se faire via un scalaire construit sur le tenseur de champ $F^{\mu\nu}$. Le plus simple est l'invariant quadratique $F = \frac{1}{2} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} = E^2 - c^2 B^2$

Postulat 1 : la permittivité et la perméabilité en un point d'espace-temps sont données par :

$\epsilon = \epsilon_0(1 + \alpha F)$ et $\mu = \mu_0(1 + \beta F)$ où α, β sont deux constantes de couplages universelles qui caractérisent la réponse du au champ. $c_0 = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}$ Est la vitesse en l'absence de ce champ, $F = 0$.

6 conséquences : vitesse locale de la lumière

la vitesse de propagation des ondes électromagnétique reste donner localement par la relation de maxwell $c = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}}$. En substituant, on donne la loi fondamentale de la théorie, exacte pour tout régime de champ :

$$c_{local} = \frac{c_0}{\sqrt{1 + (\alpha + \beta)F + \alpha\beta F^2}}$$

7 limites de champ faible et compatibilité expérimentale

pour des champ usuel en laboratoire, $|\alpha F| \ll 1$ et $|\beta F| \ll 1$. Le terme quadratique $\alpha\beta F^2$ est négligeable et l'équation redonne $c_{local} \approx c_0$.

8 unifications espace– temps –vide

l'équation centrale de la théorie prédit que la structure métrique perçue par la lumière n'est plus absolue mais dépend de l'état du champ électromagnétique local. L'espace– temps et le vide forment une entité unique et dynamique : le champ modifie la règle qui mesure les intervalles lumineux.

Ce présent travail avance l'hypothèse que la vitesse de la lumière dans le vide dépend de l'invariant de Lorentz ; la formulation mathématique complète de cette théorie est en développement ; l'objectif de cette note est de poser l'idée physique de base , de montrer sa cohérence avec la relativité restreinte pour $F = 0$ et d'encourager sa vérification expérimentale .la présente note ne fournit pas de prédiction numérique pour la variation de c_{local} mais les paramètres doivent être déterminés par l'expérience . Cependant même sans prédiction numérique, la présente théorie fait une prédiction qualitative non ambigu : dans un vide soumis à un champ magnétique statique intense, la vitesse de propagation d'une impulsion lumineuse par rapport à sa valeur c_0 mesure en champ nul. Et vraiment je parle d'un champ magnétique très très très important.

Prédiction : une impulsion laser traversant une zone de champ magnétique très très très intense doit arriver avec un retard temporel $\delta t > 0$. Le retard augmente si le champ magnétique devient de plus en plus important. Si une expérience venait à confirmer cette expérience, alors ce serait la signature de cette théorie unificatrice.

Aucune théorie physique sérieuse ne peut se fonder en ignorant la relativité restreinte ; raison pour laquelle ; cet article ne nie en aucun point la relativité restreinte, l'espace-temps existe et le vide existe aussi.